

TD2

Mettre en place une stratégie de recherche documentaire

INTRODUCTION

Mettre en place une stratégie de recherche documentaire fait appel à 3 compétences

Connaître les étapes d'une recherche

Connaître les types de documents

Connaître les outils pour rechercher l'information

Pour chacune des étapes, identifiez les types de documents dont vous aurez besoin et les outils pour les trouver

Les étapes de la recherche documentaire

Une recherche documentaire exige la mise en place d'une stratégie de recherche

Source : <http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/methodologie>, 2016

1. COMPRENDRE ET CERNER LE SUJET

étape n°1

Avant de chercher des ouvrages ou des articles de fond sur votre sujet, faites un **balayage général** :

Objectifs :

Identifier les différents angles et thèmes sous-jacents

Dégager une problématique

1. COMPRENDRE ET CERNER LE SUJET

Outils & Méthodes

Types de document

Dictionnaires
Encyclopédies
Manuels, mémentos
Ouvrages de référence

Outils de recherche

Calypso (dictionnaires, collection repères, manuels)
Encyclopédie universalis
Techniques de l'ingénieur (encyclopédie technique)
Scholar Vox (ouvrages généraux, manuels)

1. COMPRENDRE ET CERNER LE SUJET

Outils & Méthodes

Scholar Vox :
Manuels et mémentos
en économie

Techniques de l'ingénieur :
Encyclopédie scientifique
et technique

1. COMPRENDRE ET CERNER LE SUJET

SCHOLAR VOX

1) Trouvez des ouvrages publiés chez DUNOD en 2019 ayant pour thème la gestion des approvisionnements : quels résultats obtenez-vous ?

1. COMPRENDRE ET CERNER LE SUJET

SCHOLAR VOX

2) Trouvez une définition de la méthode KAIZEN

1. COMPRENDRE ET CERNER LE SUJET

TECHNIQUES DE L'INGENIEUR

Dans la partie Ressources documentaires de la base, dépliez le thème « Génie Industriel » et le sous-thème « Conception et production ».

Regardez les titres des dossiers et articles inclus dans cette thématique

Dépliez également la thématique Logistique

1. COMPRENDRE ET CERNER LE SUJET

TECHNIQUES DE L'INGENIEUR

Faire une recherche sur la méthode kanban.

Repérer les filtres proposés à gauche : articles de références, fiches pratiques ...

Limitez les résultats aux articles de référence du domaine Génie Industriel

1. COMPRENDRE ET CERNER LE SUJET

TECHNIQUES DE L'INGENIEUR

Ouvrir l'article « Piloter par exception des stocks en mode recomplètement (Kanban...) »

Qui est l'auteur ?

Quelle est la date de l'article ?

Repérer la navigation dans le sommaire et la bibliographie proposée

1. COMPRENDRE ET CERNER LE SUJET

TECHNIQUES DE L'INGENIEUR

Retrouvez dans le magazine d'actualité un article de Philippe Richard sur les robots dans les entrepôts

Titre de l'article ?

Date de l'article ?

1. COMPRENDRE ET CERNER LE SUJET

LE 3 QOCP

LE 3 QOCP

QUI ?

De qui s'agit-il ? Qui est concerné : quel groupe social ? Quelle(s) personne(s) ? Qui est responsable ?

QUOI ?

Qu'est-ce que c'est ?
De quoi s'agit-il ?
Que se passe t'il ?
De quelle situation s'agit-il ? ...

2. QUAND ?

Quand cela a-t-il (eu) lieu ? A quelle période (de l'année, de la journée, de l'histoire) ? A quelle époque ? A quelle fréquence ? Pendant combien de temps ? Depuis quand ?

Sujet

POURQUOI ?

Quelle est l'importance de cette question aujourd'hui ?

COMMENT ?

Selon les points de vues disciplinaires causes/conséquences du problème

OU ?

Où cela se passe-t-il (continent, pays, lieu précis) ? Dans quel contexte géographique ? Dans quel milieu ? (naturel, humain...)

2. Formuler une problématique et dégager des notions

étape n°2 : identifier les besoins

Objectif :

A partir du sujet, formuler un axe de réflexion, sous forme d'une question ou d'une hypothèse, qui permet de résoudre plusieurs problèmes

Identifier les thèmes et sous-thèmes de son travail

2. Formuler une problématique et dégager des notions

Outils & Méthodes

Types de document

**Ouvrages de vulgarisation,
Manuels universitaires
Revue généralistes**

Ses connaissances personnelles

Outils de recherche

**Calypso
Scholar Vox
Généralis (revues généralistes)**

Son cerveau, feuille blanche

2. Formuler une problématique et dégager des notions

GENERALIS

Retrouvez l'article intitulé « Des entrepôts vertueux de proximité. Plus haut, plus près »

Qui en est l'auteur ?

Dans quelle revue est-il paru ?

A quelle date ?

2. Formuler une problématique et dégager des notions

GENERALIS

Recherchez des articles parus dans la revue *LSA* ayant pour sujet les entrepôts

Combien de résultats obtenez-vous ?

2. Formuler une problématique et dégager des notions

GENERALIS

Dans la liste des sujets (« tags ») proposés par Généralis, quel mot clef serait le plus pertinent pour une recherche sur la logistique en lien avec le développement durable ?

2. Formuler une problématique et dégager des notions

2. Formuler une problématique et dégager des notions

Dans une démarche de développement durable, se dirige-t-on vers une nouvelle génération d'entrepôt ?

L'entrepôt durable : compatible avec la recherche de performance économique ?

Les normes environnementales

Supply chain vert

Classification des entrepôts

BREEAM

HQE

3. Lister les mots clés pour les recherches documentaires

étape n°4 : traduire en mes clefs

Listez TOUS les mots clefs pour chacune des thématiques développées dans votre mémoire

Objectif :

Varier les niveaux d'information des documents trouvés

S'adapter aux bases de données

3. Lister les mots clés pour les recherches documentaires

Outils & Méthodes

Types de document

Indexations sujet
Dictionnaires synonymes
Dictionnaires de langue
Dictionnaires spécialisés
Notices bibliographiques

Outils de recherche

RAMEAU (sur BnF)
Calypso : les mots clés
sujet des notices
bibliographiques + filtre
sujet à gauche
Généralis : index des Tags

3. Lister les mots clés pour les recherches documentaires

Trouvez des mots clés :

Entrepôts durables

Du sujet :

Logistique (organisation)** Développement durable

GENERAUX :

Logistique(gestion), Entrepôts**conception et construction, Haute qualité environnementale

SPECIFIQUES :

Logistique inverse

ASSOCIES :

Responsabilité sociale de l'entreprise, Responsabilité environnementale, Lois grenelle

EN ANGLAIS :

Warehouses, Business logistics

Dans les articles lus :

Supply chain vert,

4. Interroger les sources étape n°5

Avec une vue générale du sujet, une problématique spécifique et une liste de mots clés, identifiez vos besoins documentaires

**DE QUELLE INFORMATION AIS-JE BESOIN POUR TRAITER
CETTE PARTIE DE MON MÉMOIRE ?**

OBJECTIFS :

Ne cherchez que l'information dont vous avez besoin : **SOYEZ EFFICACE !**

Cherchez **TOUTE** l'information dont vous avez besoin : **SOYEZ RIGOUREUX !**

4. Interroger les sources

Cette étape suppose que vous devez :

- a) Connaitre les sources mises à votre disposition
- b) Maitriser les requêtes pour chaque outil de recherche

4. Interroger les sources

CONNAITRE LES SOURCES

Distinguer les outils en fonction de vos besoins (articles, ouvrages, thèses, cartes, statistiques, normes ...)

Les conditions d'accessibilité (identification, périmètre d'abonnement, PEB...)

CONNAITRE LES SOURCES

a) ACCES LIBRE

CALYPSO :

Ouvrages tous niveaux et articles de revues « savantes »
- Références ou Texte intégral

SUDOC

Catalogue de toutes les BU de France (faire PEB)

GOOGLE SCHOLAR

Moteur de recherche : accès aux archives ouvertes, à la littérature grise universitaire

SITES INTERNET

Privilégier les sites indiqués dans les pages filières de maBULCO et les recommandations de vos enseignants

LEGIFRANCE

Site internet pour retrouver lois et textes réglementaires, en libre accès

CONNAITRE LES SOURCES

b) SUR IDENTIFICATION

CALYPSO :

Pour accès à certains texte intégral

SCHOLAR VOX

BDD de la Bulco : manuels et livres de vulgarisation en économie

SAGAWEB

Normes AFNOR en texte intégral

TECHNIQUES DE L'INGENIEUR
BDD de la BULCO : encyclopédie scientifique et technique

GENERALIS :

BDD de la BULCO : revues généralistes, texte intégral la plupart du temps

EUROPRESSE

BDD de la BULCO : presse d'information générale et professionnelle en texte intégral

CAIRN

BDD de la BULCO : Revues pointues de niveau recherche + ouvrages de référence

4. Interroger les sources

MAITRISER LES ASTUCES DE RECHERCHE

Expression exacte : utiliser les guillemets « ... »

« Gestion de stocks », « ressources humaines »

Recherche sur la racine d'un mot : utiliser la troncature ... *

Magasin* → signifie magasin, magasins, magasinage, magasinier, magasiniers ...

Opérateur ET : les deux termes sont dans la recherche

Magasin ET Logistique : les 2 mots doivent être présents dans les résultats

Opérateur OU : l'un des termes est dans la recherche

Magasin OU Logistique : soit l'un soit l'autre soit les deux mots sont dans les résultats

Opérateur SAUF : le 2^e mot ne doit pas être dans la recherche

Logistique SAUF magasin : les résultats ne doivent pas inclure les magasins

4. Interroger les sources

EUROPRESSE

Faites une recherche avec le mot Magasin : combien de résultats obtenez-vous ?

Etendez la recherche à « depuis 2 ans » et utilisez la troncature : combien de résultats obtenez-vous maintenant ?

4. Interroger les sources

EUROPRESSE

Cherchez les articles qui ont dans leur titre le mot magasin : combien de résultats obtenez-vous ?

4. Interroger les sources

EUROPRESSE

Limitez les résultats aux journaux de langue française propre au domaine Transport et Logistique : combien de résultats obtenez-vous ?

Utiliser le critère de source

4. Interroger les sources

EUROPRESSE

Recherchez dans les revues *Logistiques Magazines* et *LSA* des articles sur la logistique et le développement durable. Combien de résultats obtenez-vous ?

**Utiliser l'option « Nom de source »
Pensez aux guillemets**

4. Interroger les sources

SAGAWEB

Retrouvez la norme

**« Management logistique - Démarche
logistique et gestion de la chaîne
logistique »**

Quelle est sa référence AFNOR ?

5. Analyser les résultats étape n°6

Au fil de vos lectures, rédigez **des fiches de lecture** en ayant en tête **VOTRE PROBLEMATIQUE** : il faudra sélectionner les informations importantes pour votre mémoire

OBJECTIFS :

Construire sa réflexion et son argumentation

Penser à la bibliographie et aux citations

Voir sur Infosphère la méthodologie pour faire une
fiche de lecture :

[http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-linformation/prendre-notes-](http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-linformation/prendre-notes-lectures)

6. Communiquer les résultats

étape n°7

Toutes les sources que vous avez utilisées pour votre mémoire, soit directement (citations, tableaux, schémas ...) dans le texte, soit indirectement (aide à la réflexion et à la compréhension du sujet) doivent être référencées dans une BIBLIOGRAPHIE

OBJECTIFS

Ne pas faire de PLAGIAT

Valoriser vos recherches et votre travail

La suite au TD 3 !